

Vernetzt für FDM an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAWs)

Ergebnissicherung der Workshops »Forschungsdatenmanagement
mit geringen Ressourcen?« und »Gemeinsam für FDM!«
des bundesweiten Netzwerks FDM@HAW

Autor*innen:

Thomas M. Schimmer <https://orcid.org/0000-0003-0527-349X>

Diana Schmidt <https://orcid.org/0000-0001-7852-7214>

Esther Schneidenbach <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>

Sarah Boelter <https://orcid.org/0000-0001-6239-3696>

Jan-Ocko Heuer <https://orcid.org/0000-0001-8334-0411>

Robert Werth <https://orcid.org/0000-0003-0215-2545>

Zitationsempfehlung:

Schimmer, T.M., Schmidt, D., Schneidenbach, E., Boelter, S., Heuer, J.-O., Werth, R. (2025):
Vernetzt für FDM an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15781718>

Eine Publikation aus dem Netzwerk

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Forschungsdatenmanagement an HAW: Zwischen Notwendigkeit und Herausforderung

Die Relevanz und der Wert von Daten in Wissenschaft und Forschung wächst rasant. Damit rückt auch der professionelle und nachhaltige Umgang mit Forschungsdaten im gesamten Wissenschaftssystem in den Vordergrund. Wissenschaftspolitisch wird der Auf- und Ausbau einer Forschungsdateninfrastruktur aktiv vorangetrieben, vor allem durch die von Bund und Ländern finanzierte Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) [1]. Grundsätzlich orientieren sich diese Bestrebungen an einer bestmöglichen Umsetzung der FAIR-Prinzipien [2], um wertvolle Forschungsdaten für eine transparente und reproduzierbare Wissenschaft zu erhalten und für zukünftige Forschungsfragen wiederverwendbar zu machen.

Um dies umzusetzen, muss Forschenden, Lehrenden und Hochschulverwaltungen die Relevanz des Themas Forschungsdatenmanagement (FDM) vermittelt werden, es müssen Wissen und Kompetenzen zum Umgang mit Forschungsdaten auf- und ausgebaut sowie technische und organisatorische Infrastruktur bereitgestellt werden. Zwar bilden die HAWs rund 50% der deutschen Hochschul- und Forschungslandschaft [3], stehen aber gerade beim Aufbau von FDM-Strukturen vor großen Herausforderungen. Denn HAWs sind grundsätzlich mit geringen finanziellen, personellen und technischen Ressourcen ausgestattet und haben auf Ebene der Hochschulleitungen meist wenig Spielraum für Investitionen abseits der zentralen Kernaufgaben. Auf der Ebene der Forschenden zeigt sich ein hohes Lehrdeputat, neben dem der gesellschaftlich formulierte Forschungsauftrag der HAWs zu bewältigen ist. Die Vermittlung von FDM-Aspekten findet zwar in datenaffinen Studiengängen bereits statt, allerdings kann dabei die Bedeutung von FDM als wissenschaftliche Routine und Element der »Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis« [4] der Deutschen Forschungsgemeinschaft oftmals nicht explizit vermittelt werden.

Blickt man auf den wissenschaftspolitisch intendierten und finanzierten Aufbau einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur durch den gleichnamigen Verein NFDI e.V., dessen Konsortien und Sektionen, zeichnet sich ein Unterschied zur FDM-Entwicklung zwischen HAWs und an den Universitäten ab. Als Gesamtprojekt ist die NFDI mit dem Auf- und Ausbau von FDM-Strukturen beauftragt. Deren fach- und methodenspezifische Konsortien werden in der Regel von Universitäten oder grundlagenforschungsorientierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen konzeptionell und koordinierend geleitet. Daher sind die Bedarfserhebungen und Angebote der Konsortien auch auf diese Einrichtungen zugeschnitten. Nicht ausreichend beachtet ist bislang die angewandte Forschung, die an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften immer stärker betrieben wird [5] und wichtige Impulse für Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur setzt – oft regional, aber in der Regel auch immer national oder global vernetzt. Das Thema Forschungsdatenmanagement ist an den HAWs bisher aber noch nicht in ausreichender Form präsent und die Akzeptanz auf Seite der Forschenden ist nach wie vor niedrig, was bereits die Studie EVER-FDM deutlich gezeigt hat [6]. Diese generellen Voraussetzungen der HAWs, die unten ausführlicher beschrieben werden, und die nicht ausreichende Anbindung an die FDM-Community inklusive der NFDI erschweren die Etablierung von FDM und verzögern die Entwicklung geeigneter Strukturen an den über 200 HAWs in Deutschland.

Die HAWs stehen somit vor der großen Herausforderung, FDM-Strukturen mit geringen finanziellen, personellen und technischen Ressourcen und ohne eine flächendeckende Anbindung an das Aufbauprojekt einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur zu etablieren und nachhaltig zu sichern. Ganz allein stehen die HAWs jedoch nicht da. So hatte z. B. das ehemalige Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, heute Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt) die Notwendigkeit einer Förderung des FDM-Aufbaus an den HAWs erkannt. Mit der »Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Thema Nachnutzung und Management von Forschungsdaten an Fachhochschulen« wurden drei Studien zum FDM an HAWs und vierzehn Projekte zum Aufbau von FDM-Strukturen gefördert [7]. Dabei wollte das BMBF sowohl dem Entwicklungsstand als auch den spezifischen Voraussetzungen der Forschung an HAWs gerecht werden: den sehr heterogenen Forschungsdaten, der Kooperation mit externen Partnern aus Wirtschaft und Verwaltung, dem hohen Lehrdeputat und geringen personellen und finanziellen Ressourcen allgemein. Im Rahmen einer Statusveranstaltung der Datenkompetenzprojekte des BMBF wurde zudem die mögliche Vernetzung der HAWs mit der bestehenden FDM-Community und der NFDI gefördert [8].

Das Netzwerk FDM@HAW: Entstehung und Selbstverständnis

Im Rahmen dieser Förderrichtlinie starteten zuerst drei Projekte, die sich in Studien mit HAW-spezifischen FDM-Fragen befassten, darunter neben zwei weiteren auch die o. g. Studie EVER-FDM. Parallel dazu nahmen im Herbst 2022 vierzehn Projekte zum FDM-Strukturaufbau an HAWs ihre Arbeit auf [9], die sich in unterschiedlicher Weise und neben anderen Aufgaben der Sensibilisierung und Akzeptanzsteigerung für FDM an HAWs widmeten. Im Sommer 2023 vernetzten sich diese bis heute aktiven Projekte und initiierten einen kontinuierlichen Austausch über gemeinsame Themen und gegenseitige Beratung. Durch einen Profilbildungsprozess konnten die Stärken und Ziele eines gemeinsamen Netzwerks »FDM@HAW« reflektiert und evaluiert werden, die vor allem in der gegenseitigen Unterstützung und in Kooperationen innerhalb des Netzwerks liegen.

Auf Initiative der Koordinator:innen und Projektleitungen einzelner Projekte wurden von 2023 bis 2025 mehrere Aktivitäten umgesetzt [10], die die Profilbildung von FDM@HAW gestärkt und die Sichtbarkeit des Netzwerks und damit auch der HAWs innerhalb der FDM-Community erhöht haben [11]. Zu den Initiativen und Aktivitäten gehört auch die Konzeption und Durchführung zweier Workshops, die im Dezember 2024 in Hannover und im März 2025 in Heidelberg durchgeführt wurden: der erste Workshop vom 2. bis 4. Dezember 2024 wurde von der VolkswagenStiftung im Rahmen der Themenwoche »Digitale Kompetenzen in der Wissenschaft« gefördert und widmete sich dem Thema »Forschungsdatenmanagement mit geringen Ressourcen? Kompetenzaufbau durch Vernetzung von Hochschulen für angewandte Wissenschaften«. Der zweite Workshop trug den Titel »Gemeinsam für FDM! Kollaborative Kompetenz- und Strukturaufbau an Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen« und wurde während der E-Science-Tage 2025 »Challenges in a Chan-

ging World« durchgeführt. Dabei konnte unmittelbar an die Themenfelder des vorherigen Workshops in Hannover angeschlossen werden. Beide Veranstaltungen bilden den Hintergrund und die inhaltliche Grundlage für die hier vorliegende Publikation.

Leitthemen und Rahmenbedingungen der Workshops »FDM mit geringen Ressourcen?« und »Gemeinsam für FDM!«

Im Xplanatorium Schloss Herrenhausen in Hannover kam HAW-Personal aus dem Bereich FDM (FDM-Referent:innen, Mitarbeiter:innen aus Forschungsabteilungen, Bibliotheken, Rechenzentren und der Verwaltung) aus (fast) ganz Deutschland zusammen. Ziele des dreitägigen Workshops waren, Strategien für den gemeinsamen, ressourcenschonenden Aufbau effizienter FDM-Strukturen zu entwickeln und Ansätze für den Wissens- und Kompetenzaufbau in einem Netzwerk konzeptionell und organisatorisch vorzubereiten. Dabei sollte insbesondere erörtert werden, wie sich FDM-Personal an HAW/FH gegenseitig durch kollegialen Austausch und überregionale Schulungsangebote für Forschende unterstützen können. Hinzu kamen gemeinsame Überlegungen, wie das noch informelle Netzwerk FDM@HAW gefestigt, institutionalisiert und professionalisiert werden kann. In einer Postersession präsentierten und diskutierten alle Teilnehmenden zunächst den Stand des FDM an ihren Hochschulen und in ihren Projekten, woraus gemeinsame Themen abgeleitet wurden. Diese strukturierten inhaltlich ein offenes Barcamp, in dem die gemeinsamen Herausforderungen und vor allem potentielle Lösungen in und durch ein Netzwerk diskutiert wurden. Dabei kristallisierten sich die folgenden Themen heraus, die am zweiten Tag intensiv in Kleingruppen bearbeitet wurden:

- Scientific Data Skills: Curriculare Verankerung von FDM
- Vom FIS zum FDM: Ausbildungsmöglichkeiten
- Sensibilisierung und Awareness: Zweckorientiert und bedarfsgerecht
- Verstetigung: Strukturelle und finanzielle Verankerung
- Recht und Datenschutz: Chancen und Grenzen für Forschungsdaten
- Zwischen Informationsflut und Dienstangeboten: Orientierung in FDM-Community und NFDI
- Von Einzelkämpfern zum Netzwerk
- Institutionelles FDM: Lokal so viel wie nötig, Verbund so viel wie möglich
- Governance: FDM als Teil der Hochschulstrategie
- SWOT-Analyse: Kompetenzaustausch Unternehmen und HAW

Bereichert mit diesen Inhalten schloss der Workshop am dritten Tag mit der didaktischen Methode des »Museumsgangs/ Gallery Walks« [12], in dem anhand der Flipchartzusammenfassungen aus dem vorausgegangenen Barcamp nochmals intensiv in kleinen Gruppen diskutiert und reflektiert wurde. In der Themenwoche fanden parallel noch drei weitere Workshops statt [13]. Die Ergebnisse aller Workshops wurden im abschließenden Plenum vorgestellt.

Der Workshop an der Universität Heidelberg im Rahmen der E-Science-Tage schloss thematisch an den VW-Workshop an und ermöglichte eine Vertiefung der Diskussio-

nen durch die Erweiterung des Personenkreises und anderer Hochschulkonstellationen. Die zeitliche Begrenzung des Workshops auf zwei Stunden erforderte eine Kondensierung der Themen auf folgende Sessions, die der thematischen Vertiefung und der Vorbereitung einer weiteren Zusammenarbeit dienen:

- Datenkompetenz in Studium und Lehre
- Sensibilisierung und Awareness
- Governance des Netzwerks FDM@HAW
- FDM-Tools4All: Werkzeuge für den Forschungsalltag

Um die Ergebnisse und Erkenntnisse beider Workshops nachhaltig zu sichern, folgen im Anschluss kleinere Publikationen in dieser Reihe. Dabei stehen gemeinsame Herausforderungen im Fokus sowie Chancen, diese in Kooperation als Netzwerk zu lösen.

Zentral dabei ist, welche Chancen und Potentiale in einem erweiterten und expandierenden Netzwerk FDM@HAW liegen und was nötig ist, diese umzusetzen. Als informelles Netzwerk, das über keine finanziellen Ressourcen verfügt und die Vernetzung als Ergänzung zu den jeweiligen Kernaufgaben und Projektzielen im Sinne der Nachhaltigkeit der geförderten Projekte betrieben hat, konnte FDM@HAW über mehr als 2 Jahre seine Leistungsfähigkeit mit den o. g. Aktivitäten und Erfolgen unter Beweis stellen, was eine SWOT-Matrix zeigt [14]. Im Prozess der Profilbildung und -schärfung sowie in den zurückliegenden Workshops wurde deutlich, dass FDM@HAW aber noch weitaus mehr leisten könnte, als es bisher der Fall ist. Die Publikationsreihe gibt einen Ausblick auf die Potenziale und Perspektiven, die das Netzwerk FDM@HAW für den bundesweiten Aufbau von FDM-Kompetenzen und -Strukturen durch Kooperation eröffnet.

Wir danken allen Teilnehmenden der Workshops und Mitgliedern des Netzwerks FDM@HAW für ihre Mitwirkung, der VolkswagenStiftung für die Finanzierung der Workshop-Tage (Az. 9E186) und dem Organisationsteam und den Gutachter:innen der E-Science-Tage für die Ermöglichung des zweiten Workshops. Danken möchten wir auch unseren jeweiligen Hochschulen für ihre Unterstützung.

Juli 2025

Thomas M. Schimmer¹, Diana Schmidt², Esther Schneidenbach³,
Sarah Boelter⁴, Jan-Ocko Heuer⁵ und Robert Werth⁶

1 Hochschule Mainz

2 Hochschule für angewandte Wissenschaften und Kunst Hildesheim/Holzminde/Göttingen

3 Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

4 Ernst-Abbe-Hochschule Jena

5 Hochschule Bremen

6 Frankfurt University of Applied Sciences

Literatur- und Quellenverzeichnis

- [1] Vergleiche hierzu exemplarisch: Wissenschaftsrat (2020): Zum Wandel in den Wissenschaften durch datenintensive Forschung. Positionspapier. URL: https://www.wissenschaftsrat.de/download/2020/8667-20.pdf?_blob=publicationFile&v=4 (Stand: 27.05.2025); Rat für Informationsinfrastrukturen (2015): Auftakterklärung 2015. URL: file:///C:/Users/thomas.schimmer/Downloads/RfII_Auftakterklaerung_Juni2015.pdf; Ders. (2016): Leistung aus Vielfalt. Empfehlungen zu Strukturen, Prozessen und Finanzierung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland. URL: file:///C:/Users/thomas.schimmer/Downloads/RfII-Positionspapier_Onlinefassung.pdf; Sure-Vetter, Y. (2025): Erfahrungen mit der strukturellen Gestaltung von NFDI. Zenodo.
- [2] Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1).
- [3] Statistisches Bundesamt (2025): Anzahl der Hochschulen in Deutschland in den Wintersemestern 2017/2018 bis 2022/2023 nach Hochschulart. URL: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/247238/umfrage/hochschulen-in-deutschland-nach-hochschulart/> (Stand: 30.05.2025)
- [4] Deutsche Forschungsgemeinschaft (2022): Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Kodex. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>
- [5] Vgl. <https://un glaublich-wichtig.de/warum-haws/> (Stand: 30.05.2025).
- [6] Klocke, A., Werth, R., Balic, A., Backes, M. (2023): Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften (EVER_FDM): Schlussbericht zum Projekt EVER_FDM. Frankfurt am Main, Germany, Forschungszentrum Demografischer Wandel (FZDW), Frankfurt University of Applied Sciences. Die beiden anderen Studien sind: FDMH-Nord und SAN-DMP.
- [7] Eine Übersicht findet sich unter: https://www.bmbf.de/DE/Forschung/Wissenschaftssystem/Forschungsdaten/DatenkompetenzenInDerWissenschaft/datenkompetenzeninderwissenschaft_node.html (Stand 03.06.2025).
- [8] Statusveranstaltung der Datenkompetenzprojekte 19.–20.092024, https://ssl.vdivde-it.de/registrator/a/3277/workshops_statusveranstaltung_datenkompetenzprojekte_2024.pdf/@@download/file/DARP_Statusveranstaltung_Workshops.pdf.#
- [9] Diese sind: fdm@DHBW, FDM2_TH_KOELN, UFOowl, FDM@HSB, Persist@HAW, initFDM, Fit-ForFDM, FDM-HAWK, HyperSpec-FDM, GesundFDM, FDM@HAW.rlp, FDM-ndsHAW, IN-FDM-BB und FORTH-BW. Eine Übersicht über die Ziele und beteiligten Hochschulen der Projekte findet sich hier: https://www.bmbf.de/DE/Forschung/Wissenschaftssystem/Forschungsdaten/DatenkompetenzenInDerWissenschaft/datenkompetenzeninderwissenschaft_node.html (Stand 03.06.2025).
- [10] Aktivitäten des Netzwerks FDM@HAW seit Gründung 2023:

Wann?	Was?	Infos?	Wo?
26.06.2023 /29.06.2023	Auftakttreffen der 14 BMBF-geförderten Projekte	Austausch der Koordinator*innen	Online
07.07.2023	gemeinsames Abstract für ein Poster im Rahmen der ersten CoRDi Konsortialkonferenz der NFDI abgelehnt	»Eureka, there is another piece of the puzzle! Research Data Management at Universities of Applied Sciences« eingereicht von allen Koordinator*innen der 14 BMBF-Projekte	Online

seit 12/2023	4-wöchentliches Jour fixe des Netzwerks FDM@HAW	Austausch von Best Practices beim FDM-Basisaufbau, Herausstellung der HAW-Spezifika gegenüber der NFDI und anderen FDM-Akteuren, gemeinsame Beiträge/ Aktivitäten	Online
15.02.2024	Beitrag zur Love Data Week	»Und jetzt noch FDM?! Ein Erfahrungsaustausch zur Antragsberatung an HAW/FH« Durchführung: Thomas Schimmer und Manuela Richter (FDM@HAW.rlp, HS Mainz), Esther Schneidbach (FitForFDM, HTW Berlin), Sarah Boelter (FDM-HAWK, EAH Jena), FDM-ndsHAW (Diana Schmidt, HAWK) Dauer 90 Minuten; 30 Online-Teilnehmende, deutschlandweit	Online
21.02.2024	Beitrag zum Jour Fixe der FDM-Initiativen	»FDM@HAW / RDM@SMU Eine Netzwerkinitiative der HAW/FH« Durchführung Sarah Boelter (FDM-HAWK, EAH Jena) (und Thomas Schimmer, Diana Schmidt, Robert Werth)	Online
12.03.2024	Workshop bei FORTRAMA Jahrestagung	»Forschungsdatenmanagement an HAW/FHs: Austausch über Strategien, Herausforderungen und Lösungsansätze« Durchführung: Diana Schmidt (FDM-ndsHAW, HAWK), Esther Schneidbach und Eske Carmen Heister (FitForFDM, HTW Berlin), Karoline Herrmann (FORTH-BW, HfWU Nürtingen-Geislingen) Dauer 90 Minuten; 25 Teilnehmende, deutschlandweit	Potsdam
19.09.2024	2 Workshops zur BMBF-Statusveranstaltung der Datenkompetenz-Projekte	»Vernetzung als Erfolgsfaktor? Die Rolle der FH und HAW beim Aufbau von FDM-Strukturen« Durchführung: Thomas Schimmer (FDM@HAW.rlp, HS Mainz), Robert Werth (GesundFDM, Frankfurt UAS); »Nachhaltigkeit von FDM-Strukturen und technischen Infrastrukturen an HAW/FH« Durchführung: Sarah Boelter (FDM-HAWK, EAH Jena), Romy Meyer (FDM-HAWK, HS Nordhausen), Jan-Ocko Heuer (FDM@HSB, HS Bremen)	Berlin
02.-04.12.2024	eigenes Symposium zur Themenwoche »Digitale Kompetenzen in der Wissenschaft« der Volkswagen-Stiftung	»Forschungsdatenmanagement mit geringen Ressourcen? Kompetenzaufbau durch Vernetzung von Hochschulen für angewandte Wissenschaften« Durchführung: Thomas Schimmer (FDM@HAW.rlp, HS Mainz), Diana Schmidt (FDM-ndsHAW, HAWK), Sarah Boelter (FDM-HAWK, EAH Jena), Robert Werth (GesundFDM, Frankfurt UAS) Dauer 3 volle Tage, 28 Teilnehmende, deutschlandweit	Hannover
12.03.2025	Workshop bei den E-Science-Tagen 2025, ausgerichtet von bwFDM	»Gemeinsam für FDM! Kollaborativer Kompetenz- und Strukturaufbau an Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Fachhochschulen« Durchführung: Thomas Schimmer (FDM@HAW.rlp, HS Mainz), Esther Schneidbach (FitForFDM, HTW Berlin), Diana Schmidt (FDM-ndsHAW, HAWK), Sarah Boelter (FDM-HAWK, EAH Jena), Robert Werth (GesundFDM, Frankfurt UAS), Jan-Ocko Heuer (FDM@HSB, HS Bremen) Dauer 90 Minuten, 50 Teilnehmende, deutschlandweit	Heidelberg
17.04.2025	Beitrag zur 2. CoRDi Konsortialkonferenz der NFDI (accepted)	»The Role of Universities of Applied Sciences in the Development of a national Research Data Infrastructure Situation and Potentials of Universities of Applied Sciences from the Perspective of the Network FDM@HAW« 20 Autor:innen aus dem Netzwerk FDM@HAW	Online/ Aachen

[11] Basisinformationen zum Netzwerk FDM@HAW wurden zur Erhöhung der Sichtbarkeit auf der Website www.forschungsdaten.org hinterlegt. Um die Reichweite zu erhöhen, wurde eine [DFN-Mailingliste für das Netzwerk](#) eingerichtet. Zur internen Kommunikation wird ein [eigener Kanal](#) in dem von der NFDI bereitgestellten Dienst Rocket-Chat genutzt.

[12] Zur Methode des Museumsgang/ Gallery Walks vgl. <https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.de/methode/museumsgang/> (Stand: 01.07.2025).

[13] Themen der Parallelworkshops waren: Research Data and Software Competencies, Datenkompetenz im Fokus: Angebote, Qualitätssicherung und Vernetzung, Code for Science oder: Bessere Forschung durch bessere Forschungskompetenzen.

[14] SWOT-Matrix: FDM@HAW – Ein Netzwerk von HAWs zum Forschungsdatenmanagement

STÄRKEN (STRENGTHS)	SCHWÄCHEN (WEAKNESSES)
<ul style="list-style-type: none"> • Breite Beteiligung von HAW bundesweit sichert Relevanz und Sichtbarkeit. • Strukturierter Wissenstransfer über Workshops, Publikationen und Austauschformate. • Hohe Eigeninitiative der Beteiligten (»Bottom-up«) erzeugt starke fachliche Dynamik. • Beteiligung von HAW in unterschiedlichsten FDM-Strukturen und -Entwicklungsständen bietet große Anschlussfähigkeit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlende Verstetigung: Netzwerk hängt von Personal in zeitlich begrenzten Projekt-Förderungen ab. • Heterogenität der HAW erschwert standardisierte Angebote. • Operative Umsetzung vieler Ideen durch geringe personelle Ressourcen limitiert. • Abhängigkeit vom Engagement einzelner Schlüsselpersonen.
CHANCEN (OPPORTUNITIES)	RISIKEN (THREATS)
<ul style="list-style-type: none"> • Positionierung als zentraler HAW-Akteur im Bereich FDM (z. B. gegenüber NFDI, Politik, Fachcommunities). • Entwicklung von HAW-spezifischen FDM-Handlungsempfehlungen und Angeboten. • Integration in bundesweite Open-Science- und Data-Literacy-Initiativen. • Beitrag zur strukturellen Stärkung der Forschung an HAW. 	<ul style="list-style-type: none"> • Befristete Projektförderung ohne Verstetigungsperspektive. • Gefahr der Fragmentierung ohne nachhaltige Koordination. • Konkurrenz um Ressourcen mit anderen hochschulübergreifenden Initiativen. • Geringe Priorisierung von FDM und Netzwerkengagement durch Hochschulleitungen.